

RUS TILINI ZAMONAVIY O'QITISHDA MILLIY MADANIY
MAZMUNNI TARJIMA QILISHNING ASOSIY USULLARI

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti (NTM),

Xorijiy tillar fakulteti

Rus tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Samiyeva Dilorom Qurbonovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada rus tilini zamonaviy o'qitishda milliy madaniy mazmunni tarjima qilishning asosiy usullari tahlil qilingan. Shuningdek, Rus madaniyatida realiyalar va ularni tarjima qilish asoslari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *konseptual-kategorik apparat, intellektual rivojlanish, vizual-majoziy fikrlash, milliy-madaniy component, Realiyalar, semantik mazmuni, Tag asosli, Madaniy-konnolativ leksika.*

Hammamizga ma'lumki, rus tili 6 ta jaxon tillaridan biri sifatida tan olinadi. XX asr o'rtalarida rus tili jaxon tili sifatida tan olingan. Yer yuzida tillar tarqalishi bo'yicha 3-o'rinni egallaydi. Bu tilni jahonning yuzdan ortiq mamlakatlarida o'rganishadi. Uni chet tili sifatida dunyo axolisining sakkizinchi kishisi o'rganadi. Keyingi yillarda til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi haqida gumanitar yo'nalishda tadqiqot olib borayotgan olimlar ko'p yozishmoqda. Bu tabiiy jarayon, chunki madaniyat inson va jamiyatning eng muhim ko'rsatgichi, belgisi bo'lsa, til esa inson va jamiyat hayotida muloqot vositasi sifatida eng zarur va muhim o'rin egallaydi. Agar til madaniyatning bir qismini tashkil qilsa, madaniyat esa tilda zohir bo'ladi. Bugungi kunda hayotga yangi munosabat, shu jumladan ta'lim tizimiga yangi talablar qo'yildi. Bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadi nafaqat o'quvchining ma'lum miqdorda bilim, ko'nikma, malakani to'plashi, balki o'quvchini ta'lim faoliyatining mustaqil mavzusi sifatida tayyorlashdir. Zamonaviy ta'limning markazida o'qituvchining faoliyati turadi. Boshlang'ich ta'lim tizimida

rus tilifani markaziy o'rinni egallaydi. Haqiqatni bilish vositasi sifatida rus tili nafaqat lingvistik bilim, balki bolaning intellektual rivojlanishini ham ta'minlaydi, konseptual-kategorik apparatni shakllantiradi, mavhum fikrlash, xotira va tasavvurni rivojlantiradi. So'nggi yillarda, afsuski, o'quvchilar rus tili darslarida qiziqishning keskin pasayishi, bolang til ko'nikmalarini kengaytirish, savodxonlik va nutq madaniyatini oshirishga bo'lgan istagi yo'q.

Hozirgi kunda barcha o'qituvchi qiziqtiradigan eng muhim muammo- rus tili darsining o'quvching asosiy ta'lim va tarbiya shakli sifatida samaradorligini oshirishdir. Xuddi shu shaklda o'tkazilgan darslar o'quvchini charchatadi. O'quvchi va o'qituvchi uchun darsning monoton ekanligi o'quv faoliyatining samaradorligini pasaytiradi. Ta'lim berishga majbur qilmang, balki qiziqish uyg'oting, o'quvchida doimiy bilim olish istagini paydo qilish o'qituvchining vazifasidir. Yosh o'quvchi o'ziga xos yosh xususiyatlariga ega: beqaror e'tibor, vizual-majoziy fikrlashning ustunligi, vosita faolligini oshirish, o'yin faoliyatiga bo'lgan intilish, bilimning xilma-xilligi. Buning barchasi o'qituvchining ishini murakkablashtiradi. Dars davomida bolang e'tiborini saqlab qolish uchun faol va qiziqarli fikrlash faoliyatini tashkil etish zarur[1].

O'qitish jarayonining samaradorligi uchun talabalarga til materiallarini dalillar asosida tushuntirish birinchi darajali ahamiyatga egadir, madaniyat bo'lsa bu yerda boshqa predmetga nisbatan qiziqish uyg'otadigan kuchli rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilishi mumkin, chunki, kimki u bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, uni hech qanday qiyinchiliklarsiz o'zining ichki dunyosidan tashqariga olib chiqadi. Masalan, xususan, talabalarga yanada ko'proq daliliy faktlar bilan isbotlash maqsadida ularga ikkala madaniyatning o'xshash tomonlari bilan tanishtirishni, keyinchalik esa farqlarini ko'rsatishni tavsiya qilish mumkin. Bunda katta qiziqish uyg'otish uchun folklor materiallarini keng qo'llash mumkin. Qiziqtirish bilan bir vaqtda biz boshqa madaniyatga va uni aks ettiradigan boshqa tilga qiziqish uyg'otamiz. Talabalarda qiziqishni shuningdek jamoaning,

oil va maktabning hayoti, kun tartibi va uning oilaviy, maktab hamda kasbiy hayot haqidagi ma'lumotlarga tayanib uyg'otish mumkin. Odob qoidasi (AQSHda o'zining boadabligini ko'rsatish uchun ovqatlanish paytida bo'sh qo'lni stolning ostida tutish qabul qilingan; Italiyada notanish kishiga 3-shaxsda murojaat qilish qabul qilingan); kundalik turmush xususiyatlari (Angliyada har gal uchrashganda kishining qo'lini qisib qo'yishmaydi) bung hammasini qiyoslash va tahlil qilish jarayonida qo'llash mumkin.

Xorijiy tilni o'rganayotgan talabalar yoki o'quvchining o'qitish tizimini tahlil qilish ko'rsatadiki, u ham boshqa fanlar, masalan, tarix yoki adabiyot fanlari darajasida analitik va sintetik qobiliyatlarni rivojlantiradi. Aytilgan narsa birinchi navbatda mulohaza qilish shaklidagi o'qituvchi tomonidan undalgan yoki juda achinarlisi shuki, ta'limning o'rta bosqichi o'qitishning bu turidan voz kechyapti. Idrok qilish qobiliyatlarini shakllantirish va o'qitish bilan faqatgina asosiy fanlarga shug'ullanib qolmaydi; chet tili o'qituvchisi talaba va o'quvchilarning idrok qilish qobiliyatini shakllantirish bilan shug'ullanadi. U faqat tilga o'qitmaydi, balki bu so'zning tom ma'nosida o'qituvchi tarbiyachi hamdir[2]. Yana shuni ta'kidlash lozimki, talaba yoki o'quvchilar faqatgina u yoki bu xorijiy tilni o'rganishmaydi, balki ayni paytda tili o'rganilayotgan xalqning madaniyatini va turmush tarzini ham o'rganishadi. Madaniyatni o'rganish madaniyatlarda munosabatning rivojlanishiga ham yordam beradi. Turli mamlakatlar bilan o'quvchilar va talabalar almashishi bir vaqtning o'zida til o'qituvchilari uchun ham vosita, ham muvaffaqiyat hisoblanadi, chunki to'g'ridan-to'g'ri aloqalar, bir tomondan tilni takomillashtirish uchun, ikkinchi tomondan esa xalqaro aloqa rivojlantirish uchun foydalidir.

So'zlarda milliy-madaniy komponent turlicha berilgan. Madaniy boy mazmunga ega bo'lganligi darajasiga ko'ra quyidagi so'z guruhlarini farqlanadi[3]:

- Realialar - real borliq darajasi. Tili o'rganilayotgan xalq madaniyatida u yoki bu realianing, o'ziga xos so'zning, predmetning mavjud emasligi shunga

olib keladiki, soʻzning barcha semantik tuzilishi, uning asosiy mazmuni va leksik asosini qoʻshib hisoblaganda madaniy oʻziga xos boʻlib qoladi. Masalan: chastushki, kvas, okroshka kabi ruscha, doʻppi, belbogʻ kuloh, paranji kabi oʻzbekcha soʻz va tushunchalarni qiyoslab koʻring.

- Soʻzning semantik mazmuni. Bu yerda borliqning aynan bitta hodisasini ifodalovchi maʼno va soʻzlarning mos kelmasligi kuzatiladi. Misol uchun, ingliz tilida «sutka», «qaynatilgan (dogʻ) suv», fransuz tilida - «tengdosh, tengqur» degan tushunchalar mavjud emas.

Koʻrsatilgan bu guruhga yana mazkur xalqning olamni his etishning oʻziga xos lisoniy manzarasini aks ettiruvchi soʻzlar va tushunchalar ham kiradi. Misol uchun shimolda yashovchi xalqlarda qor juda koʻp nomlarga ega boʻlib, bu mazkur xalqlar hayotining tabiat sharoitlari bilan uzviy bogʻliqligi bilan izohlanadi. Barcha tillarda mavjud boʻlgan uy, shahar, qishloq soʻzlari har bir mamlakatda oʻziga xos mazmun kashf etadi. Masalan, uy obrazi ruslarda yoki oʻzbeklarda fransuz, ispan, nemis, amerikalik yoki afrikalikning tasavvuridan jiddiy farq qiladi.

- Tag asosli (fon) leksika - bu leksik maʼnosiga koʻra oʻxshash, ammo leksik foni jihatidan farq qiluvchi, yaʼni borliq haqida qoʻshimcha bilimlar mazmuniga, asosiy maʼnoga qoʻshilgan, shu tilda gapiruvchilarga maʼlum boʻlgan stilistik va semantik maʼnoli soʻzlardir.

- Madaniy-konnotativ leksika - bu guruhga kiruvchi soʻzlarda milliy boʻyoq, nozik maʼno ular semantik maʼnosining predmetli-mantiqiy qismida emas, aksincha, qoʻshimcha, odatda emotsional-ekspressiv maʼlumotda namoyon boʻladi. Misol uchun rus madaniyatida Vatanni - qayin, yapon madaniyatida - sakura, boshqa madaniyatlarda: kedr, kiparis (sarv), palma soʻzlari orqali timsollaydi, simvol sifatida taʼriflashadi. Odatda ekvivalentsiz leksikaning quyidagi guruhlari farqlanadi:

- Rus madaniyati realiyalarini bildiruvchi soʻzlar: sovetizmlar (raysovet, kolxoz, sovxoz, pya/iletka, udarnik, agitpunkt va h.k), yangi turmush soʻzlari

(художественная самодеятельность, профилакторий, клуб, субботник, пионер, комсомолец)[4].

- An'anaviy turmush hodisalari va predmetlari (рассольник, окрошка, бублик, баранка; сорочка, передник, валенки, варежки; городки, жмурки, хоровод, частушка; балалайка, гармонь; подвода, попона).

- Istorizmiar (аршин, верста, пуд, фунт; кафтан, армяк; волость, уезд).

Rus tilini o'rganuvchi chet elliklar uchun yuqorida keltirilgan so'zlar esa go'yo ikki karra ekvivalentsiz hisoblanadi. Ekvivalentsizlik lakunalar deb ataluvchi, ya'ni u yoki bu tilning lisoniy manzarasida yo'q bo'lgan, tushirib qoldirilgan tushunchalar bilan tasavvurona bog'langan. Turli ekstralingvistik omillar bilan bog'Mangan lakunang quyidagi turlari ajratiladi[4]:

- subyektiv, yoki milliy-psixologik lakunalar (muloqot ishtirokchilarining milliy-psixologik xususiyatlari);

- faoliyat-kommunikativ lakunalar (qiyoslanayotgan ikkita madaniyatga xos bo'Mgan faoliyatning xilma-xil turlarining o'ziga xosligi);

- «madaniy makon lakunalari (kommunikantlar mavjud bo'lgan «madaniy makon» mos kelmasligi);

- «matn lakunalari» (madaniyatlararo munosabat instrument vazifasini bajaruvchi matnning til (nutq) xususiyatlari).

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, rus tili xalqning milliy boyligi sifatida nutqni shakllantirish va takomillashtirishning asosidir. Shu bilan birga, u nafaqat vosita, balki fikrlash quroli hamdir. Tilning rivojlanishi uning mustahkamlanishiga, rivojlanishiga olib keladi. Tahlil paytida ob'ektlar elementlarga bo'linadi. Bo'g'in va nutqni o'rganish universal tahlil va sintez usullariga bog'liq. Rus tili dunyodagi eng boy tillardan biridir va bu umumiy e'tirof etilgan haqiqatdir. Paustovskiy shunday deb yozgan edi: "O'z vataniga bo'lgan haqiqiy muhabbatni nutqqa hamdardliksiz tasavvur qilib bo'lmaydi." Birinchi dasturda uslubni o'rganishdan ko'zlangan maqsadlardan biri fuqaro va

vatanparvarlikni tarbiyalash, ma'naviy-axloqiy va madaniy qadriyatlar g'oyasini shakllantirishdan iborat. Maktabda rus tilini o'rgatish metodikasi darslarni o'tkazish uchun materiallar tanlashda ham mavjud. Talabalarning turlariga qarab, vazifalar mavzuning barcha xususiyatlarini ifodalash va uning vositalarini, "barcha ohang va soylarni" ochib berish qobiliyatini yaxshilash uchun lug'at va frazeologiyaning xazinalarini ochish istagi bilan belgilanadi. talabalarda hayrat uyg'otish uchun. Ya'ni, maqsad talabalarning rus tilining xilma-xilligi bilan faxrlanishni boshlashlari, rus muhitida o'z fikr va his-tuyg'ularini ifoda etishni o'rganishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Джуманиёзова, Д. К. Rus tili darslarida o'qitishning nostandart shakllari va usullari. Молодой ученый. — 2022. — № 22 (417).
2. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika [Matn]: o'quv qo'llanma / A.E. Mamatov. - Toshkent: «Tafakkur avlodi», 2020. -168 b.
3. Верецагин Е.М., Костомаров В.Г. Дом бытия языка. В поисках путей развития лингвострановедения. Концепция лингвоэпистемы. М.:2000
4. Safarov Sh. Tilshunoslikning navbatdagi vazifalari. Xorijiy filologiya. Samarqand: SamDChTI. 2016, № 3.

